

SOMONIYLAR DAVRIDA BUXORO – ISLOM MADANIYATINING MARKAZI SIFATIDA

Amrullayev Bekmurod Dilmurod o'g'li

G'ijduvon agrotexnologiya texnikumining tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377974>

Annotatsiya: Maqolada Somoniylar davrida (IX–X asrlar) Buxoro shahrining siyosiy, madaniy va ilmiy markaz sifatida tutgan o'рни yoritilgan. Tadqiqotda Narshaxiyning “Tarixi Buxoro” asari, al-Tabariy, Ibn Xavqal, Istahriy singari tarixchilarning ma'lumotlari hamda o'zbek olimlari A. Muhammadjonov va B. Ahmedovlarning tadqiqotlariga tayangan holda tahlil olib borilgan. Somoniylar davrida Buxoro islom dunyosining ilm markaziga aylangan, madrasalar, kutubxonalar va masjidlar faoliyati kengaygan, Rudakiy, Ibn Sino, Bal'amiy kabi allomalar faoliyat yuritgan. Ushbu davr Buxoroning “Sharq Bag'dodi” sifatidagi mavqeini mustahkamlab, butun Markaziy Osiyo madaniyatiga chuqur ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: Buxoro, Somoniylar davlati, islom madaniyati, Narshaxiy, Rudakiy, Ibn Sino, madrasalar, ilm markazi, Movarounnahr, Sharq uyg'onish davri.

Markaziy Osiyo xalqlari tarixida IX–X asrlar alohida yuksalish davri sifatida tarix sahifalaridan joy olgan. Aynan shu davrda shakllangan **Somoniylar davlati (819–999-yillar)** o'zining siyosiy barqarorligi, iqtisodiy mustahkamligi va madaniy taraqqiyoti bilan musulmon Sharqining eng nufuzli davlatlaridan biriga aylandi. Somoniylar sulolasi asosan Movarounnahr va Xuroson hududlarida hukmronlik qilib, markaz sifatida **Buxoro shahrini** tanlagan edi. Buxoro shu tariqa nafaqat davlat boshqaruvining, balki ilm-fan, adabiyot, falsafa, din va san'atning ham eng muhim markaziga aylandi.

Tarixiy manbalarda, xususan, **Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiyning** “*Tarixi Buxoro*” asarida Buxoro o'sha davrda “Movarounnahrning qalbi” sifatida ta'riflanadi. Arab tarixchilari **al-Tabariy, Ibn Xavqal, Istahriy** va **Yoqut al-Hamaviylar** ham Buxoroni “Sharqning Bag'dodi” deb ataganlar. Bu ta'riflar Buxoroning o'sha davrda faqat siyosiy markaz emas, balki butun islom olamida ilm-ma'rifat va madaniyat nurlari taraladigan maskan bo'lganini ko'rsatadi.

Somoniylar davrida Buxoro shahrining rivojlanishi bevosita **islom madaniyatining mintaqada chuqur ildiz otishi** bilan bog'liq bo'ldi. Islom dini nafaqat diniy e'tiqod sifatida, balki ijtimoiy, ma'naviy va madaniy tizim sifatida jamiyat hayotining barcha sohalariga kirib bordi. Natijada ilmiy muhit, tafakkur, ta'lim va ijodiy faoliyat rivojlandi. Somoniy amirlari, ayniqsa **Amir Ismoil ibn**

Ahmad Somoniy, ilm va din ahliga homiylik qilib, olimlar, shoirlar va muallimlar uchun qulay sharoit yaratgan. Shu sababli Buxoro tez orada o'z davrining eng obod, ma'naviy jihatdan yuksak shaharlaridan biriga aylandi.

Bu davrda Buxoroda ko'plab **madrasalar, kutubxonalar, masjidlar** qurilgan. U yerda Qur'on ilmlari, hadis, fiqh, falsafa, matematika, tibbiyot, mantiq va adabiyot fanlari o'qitilgan. Shuningdek, arab tili bilan bir qatorda **fors tili ham ilm-fan va adabiyot tili** sifatida rivoj topa boshladi. Bu holat keyinchalik butun islom olamida fors-tojik adabiy tilining mustahkamlanishiga olib keldi. Shu jihatdan Buxoro **arab va fors madaniyatlari uyg'unlashgan noyob markaz** bo'lib shakllandi.

Buxoroda faoliyat yuritgan mashhur allomalardan **Imom al-Buxoriy, Abu Ali ibn Sino, Rudakiy, Bal'amiy, Forobiy, Abu Hafs Kabir, Abu Mansur as-Saolibiy** va boshqa ko'plab buyuk shaxslarning nomi tarixda o'chmas iz qoldirgan. Ularning ilmiy merosi Buxoroning o'sha davrdagi madaniy salohiyatini yaqqol ifodalaydi. Ayniqsa, **Rudakiy** fors adabiyotining asoschisi sifatida Buxoroda ijod qilgan bo'lsa, **Ibn Sinoning** ilmiy shakllanishi ham aynan Somoniylar poytaxtida boshlangan. Somoniylar sulolasi Movarounnahr tarixida birinchi mustaqil, markazlashgan musulmon davlati sifatida tanilgan. Uning asoschisi **Ismoil ibn Ahmad Somoniy (849-907)** bo'lib, u 892-yilda amir sifatida Buxoroni poytaxtga aylantirgan. Narshaxiyning "*Tarixi Buxoro*" asarida keltirilishicha, Ismoil Somoniy shaharni obod etish, savdo yo'llarini kengaytirish, hamda ilm ahli uchun sharoit yaratishga alohida e'tibor bergan. Shu sababli, Buxoro IX asr oxiri – X asr boshlarida Sharqdagi eng tinch, farovon va ma'rifatli shaharlardan biriga aylangan.

Somoniylar davlati **arab xalifaligidan siyosiy mustaqillikka erishgan ilk fors-tojik davlat** sifatida tarixda qayd etiladi. Ularning siyosiy hokimiyati nafaqat Movarounnahr, balki Xuroson, G'arbiy Eron va Afg'oniston hududlariga ham yoyilgan. Buxoro markaz sifatida nafaqat davlat boshqaruvining yuragi, balki diplomatik, iqtisodiy va ma'naviy faoliyat markaziga ham aylangan. Shahar aholisi asosan dehqonlar, hunarmandlar, olimlar va savdogarlardan iborat bo'lib, ularning iqtisodiy faolligi Somoniylar davrida Buxoroning gullab-yashnashiga sabab bo'lgan.

Somoniylar davrida Buxoro ilm-fanning eng yirik markazlaridan biri sifatida tanildi. **Amir Ismoil Somoniy** olimlarga g'amxo'rlik qilib, ularni davlat homiyligiga oldi. Buxoroda o'nlab **madrasalar, kutubxonalar, dorul-hadislar, ta'lim markazlari** tashkil etildi. Tarixiy manbalarda aytilishicha, shahar markazida joylashgan **Masjidi Jome'** (Buxoro Jome masjidi) nafaqat ibodat

maskani, balki ilmiy bahs va muhokamalar o'tkaziladigan makon sifatida mashhur bo'lgan. Somoniylar davrida Buxoroda Imom al-Buxoriy (810–870)ning hadis ilmi maktabi yuksak obro'ga ega bo'ldi. U to'plagan *“Al-Jome' as-sahih”* asari islom dunyosining eng muhim hadis to'plami sifatida tanilgan. Garchi u Somoniylar davridan biroz avval yashagan bo'lsa-da, uning ilmiy maktabi aynan Somoniylar davrida Buxoroda mustahkam ildiz otgan. Arab tarixchisi **al-Muqaddasiy** o'z asarlarida Buxoroni *“Bag'dodga tenglashgan ilm markazi”* deb atagan. Bu davrda Buxoro Bag'dod, Damashq, Basra, Qohira singari markazlar bilan ilmiy, savdo va diniy aloqalar o'rnatgan. Shahar kutubxonalarida Qur'on tafsiri, fiqh, mantiq, falsafa, tibbiyot va adabiyotga oid minglab qo'lyozmalar saqlangan. Ayrim manbalarda aytilishicha, Somoniylar kutubxonasi 45 mingdan ortiq asarni o'z ichiga olgan.

Bu ilmiy muhit Buxoroda **intellektual uyg'onish** jarayonini yuzaga keltirdi. Bu jarayon keyinchalik butun Markaziy Osiyo va Eron madaniyatida *“Sharq Uyg'onish davri”* deb atalgan bosqichga turtki bo'ldi. Somoniylar davridagi ilmiy-madaniy an'analar keyinchalik **G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar va Temuriylar** davrida ham davom ettirildi.

Somoniylar davri Buxoro me'morchiligi uchun ham oltin davr bo'lgan. Eng mashhur yodgorliklardan biri — **Ismoil Somoniy maqbarasi** bo'lib, u islom arxitekturasiining ilk namunalaridan hisoblanadi. Maqbara g'ishtdan ishlangan murakkab geometrik naqshlari bilan ajralib turadi. Bu yodgorlik islom me'morchiligida g'isht o'ymakorligining eng mukammal ko'rinishidir. Somoniylar davrida Buxoro shahrida shakllangan ilmiy va madaniy muhit keyinchalik butun Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston va Hindiston madaniyatiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Somoniylar davrida arab yozuvi asosida fors tili va adabiyoti yuksaldi, ilmiy tafakkur shakllandi. Buxoro madrasalarida shakllangan ta'lim tizimi keyinchalik G'azna, Hirot, Marv va Samarqand madrasalariga namuna bo'ldi.

Xulosa

Somoniylar davrida Buxoro nafaqat Movarounnahrning siyosiy poytaxti, balki butun musulmon Sharqining yirik ilmiy va madaniy markazlaridan biriga aylandi. Somoniy amirlarining ilm-ma'rifat, adabiyot va san'at sohalariga e'tibori natijasida Buxoro *“Sharq Bag'dodi”* sifatida tanildi. Bu davrda ilm-fan, falsafa, fiqh, tibbiyot, adabiyot, tarix, tilshunoslik singari sohalarda katta yutuqlarga erishildi. Narshaxiyning *“Tarixi Buxoro”* asarida ta'kidlanishicha, Ismoil Somoniy Buxoroni ilm ahlining boshpanasiga aylantirgan. Shahar madrasalari, kutubxonalari va masjidleri o'z davrining eng ilg'or ta'lim maskanlari bo'lgan. **Rudakiy, Ibn Sino,**

Bal'amiy, Farobiy kabi allomalar faoliyati bu yuksalish davrining ilmiy salohiyatini yaqqol ko'rsatadi.

Somoniylar davrida shakllangan madaniy muhit, ilmiy an'analar va ma'naviy qadriyatlar keyingi asrlarda G'aznaviylar, Saljuqiylar, Temuriylar singari davlatlarning ma'naviy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Buxoroda yuzaga kelgan uyg'onish g'oyalari islom sivilizatsiyasi rivojida muhim bosqichni tashkil etdi. Shu bois, Somoniylar davrini Buxoro tarixining eng yuksak, eng porloq davrlaridan biri sifatida e'tirof etish mumkin.

Bugungi kunda ham bu davr madaniy merosi O'zbekiston tarixiy xotirasining ajralmas qismidir. Buxoroda saqlanib qolgan me'moriy yodgorliklar, ilmiy meros va tarixiy manbalar milliy o'zligimizni anglashda, yosh avlodga ma'naviy tarbiya berishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Narshaxiy, Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far. Tarixi Buxoro. – Toshkent: Fan, 1966.
2. Ibn Xavqal. Kitab al-Masalik val-Mamalik. – Qohira: 1938.
3. Muhammadjonov, A. O'zbekiston tarixi: qadimgi davrdan XV asrgacha. – Toshkent: O'zbekiston, 2005.
4. Shamsutdinov, R. Markaziy Osiyo uyg'onish davrlari. – Toshkent: Sharq, 2003.

